

Dios en tiempos de secularización: entre la ciencia y la espiritualidad fragmentada

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

Resumen: Este trabajo analiza dos artículos periodísticos actuales que abordan la cuestión de Dios desde perspectivas complementarias: la secularización del catolicismo en España y la relación entre ciencia y fe. A partir de ambos textos se reflexiona sobre el declive de las instituciones religiosas tradicionales y el surgimiento de nuevas formas de espiritualidad individualizada. Asimismo, se examinan los límites del conocimiento científico respecto a la trascendencia y la persistencia de la pregunta por el absoluto. El análisis muestra que, aunque la religión pierde centralidad social, la búsqueda de sentido permanece, adoptando formas fragmentarias que revelan tanto la vulnerabilidad humana como la transformación contemporánea de la experiencia de Dios.

Palabras clave: secularización; fe; ciencia; Dios; sentido; espiritualidad.

Contenido

1.	Resumen	4
2.	Comentario personal y justificación	4
1.	Resumen	6
2.	Comentario personal y justificación	7
	Bibliografía	8

Secularización y transformación de la experiencia religiosa

1. Resumen

En el artículo de *Público*, se analizan los datos estadísticos recabados en España sobre las personas que profesan ser católicas en relación un conglomerado heterogéneo de personas que se identifican como agnósticos, ateos, creyentes, indiferentes, etc. El punto es que el grupo heterogéneo ha ido en aumento y el de católicos ha decrecido en los últimos años. El texto entenderá que este hecho forma parte de un proceso más amplio y con orígenes más remotos, llamado por sociólogos, filósofos o pensadores como el proceso de secularización. La causa principal de esto, se sostiene, es que la religión es una práctica eminentemente tradicional, transmitida de generación a generación. Esto es lo que se ha debilitado con el paso de los años y provoca que en el siglo actual el catolicismo esté en crisis. Las nuevas generaciones no han sido educadas con la intensidad que sus padres en el catolicismo.

Ahora bien, el grupo heterogéneo nos muestra una realidad del llamado proceso de secularización muy matizable. Resulta que el declive de las instituciones religiosas no implica una desaparición de cierta espiritualidad, creencia en lo sobrenatural o búsqueda de un sentido. Todo lo contrario, parece que están surgiendo una caterva de alternativas a las prácticas espirituales independizadas de las religiones institucionalizadas. El yoga, la meditación, religiones orientales, astrología, etc. Son una prueba de que la espiritualidad no está desapareciendo, sino cambiando.

Por último, se destaca uno de los posibles causantes del debacle del catolicismo. En otro tiempo, las personas de distintos estratos sociales se sentían identificadas por el catolicismo, puesto que predominaban ciertos principios comunes a la mayoría social. el catolicismo, en este sentido, servía de pegamento social. Poco a poco, el catolicismo ha ido tomando un posicionamiento ideológico más marcado y explícito, especialmente sobre la derecha política. Esto ha hecho que supedita su esencia apolítica, principios fundantes e integradores.

2. Comentario personal y justificación

Considero que este artículo es fundamental porque trata la cuestión de lo espiritual de esa trascendentalidad desde una perspectiva más concreta y empírica. Esto hace que

podamos analizar una realidad tangible, medible y cuantificable de algo tan abstracto como Dios. La concreción o el carácter científico – matemático del artículo no imposibilita que podamos extraer ciertas conclusiones trascendentes del análisis. Una realidad evidente es que la trascendentalidad está dejando de ser propiedad de las religiones tradicionales a través de sus instituciones. Es cierto que en España sigue el predominio del catolicismo, pero si pensamos en el poco tiempo que hace del fin de una dictadura nacionalcatólica, la disminución del impacto social ha sido muy significativa.

Respecto a esto último, pienso que esto último que nos muestran los datos, no se debe solo a un posicionamiento político reciente del catolicismo u otras formas de cristianismo como el protestantismo. Es más, el cristianismo ha solido gravitar hacia la derecha política más extrema, al menos eso nos muestra la historia de España. Que la sociedad española antaño fuese más católica, puede deberse al adoctrinamiento impuesto y el miedo en décadas de dictadura y represión y no tanto a una decisión libre, voluntaria y genuina. No ser católica, implica cierto estigma social. Expresiones populares que aún siguen usándose como: «o moros o cristianos», «háblame en cristiano», etc. creo que nos muestran una intersubjetividad colectiva social muy marcada. El caso es que el recelo del catolicismo, creo que se debe más bien a la praxis de la Iglesia Católica en épocas pasadas y bastante cuestionables moralmente. Se podría decir que de aquellos polvos, estos lodos.

Lo que pretendo decir es que el referente donde la sociedad española miraba para buscar ese absoluto, se ha desacreditado a sí mismo. Para la parte más progresista históricamente por cuestiones políticas, para la parte más conservadora, por su rechazo a la vinculación tradicional política. Esta tesitura hace que pierda adeptos y ayuda a que nuevas formas de espiritualidad, algunas prácticamente sin ningún sostén histórico ni racional, se vuelvan el refugio de un anhelo humano: un Dios hecho a su medida. Y esto revela otra parte de lo humano quizá no tan atractiva, el egoísmo más despótico en nosotros. Ya no es el ser humano el que está hecho a imagen y semejanza de Dios, sino Dios el que se hace a imagen y semejanza, no del ser humano, sino de cada individuo para cumplir sus caprichos, justificar sus creencias, conseguir sus deseos, etc. Dios se ha convertido en un medio para que el individuo le dé sentido, no a su vida, sino que a todas sus maquinaciones.

En el mejor de los casos, Dios ha sido reducido a un fármaco para aliviar las crisis existenciales en experiencias límites, ya sea a través de la fe en uno mismo, en el universo

o cualquier creencia por muy disparatada que sea. En medio de todo este panorama, cabe preguntarse: ¿cómo debe actuar el cristianismo en todas sus formas? ¿seguirá contribuyendo a abrir esa brecha que separa más a la sociedad del Cristo resucitado o renovará para, paradójicamente hacer lo contrario que dijo el apóstol Pablo: ¿no conformaos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento?

Ciencia, fe y los límites del conocimiento sobre Dios

1. Resumen

En este otro artículo, se pone a debate la cuestión de Dios vinculada directamente con el conocimiento científico. Para ello, se traen a coalición científicos de distintas disciplinas, pero que profesan la fe católica. Es decir, científicos creyentes al fin al cabo. Si bien, sostienen que la ciencia nunca podrá demostrar la existencia de Dios en cualquiera de sus ramas, afirman que el conocimiento científico puede hacer las veces de aliciente, motivador o impulsor para confirmar racionalidad de la creencia en cierto absoluto. Ahora bien, este absoluto escapa al conocimiento científico, entre otras cosas, porque el objeto de estudio es totalmente ajeno a la metodología científica. Resulta imposible reducir a Dios a un método científico cualquiera. Este no es medible, cuantificable, falsable, etc. A Dios solo puede llegarse por la fe, por la religión, por la teología que tiene un proceder diferente adaptado al objeto de conocimiento, en este caso, Dios.

Uno de los rasgos que se señala del conocimiento científico es su carácter mutable a lo largo de la historia. La ciencia avanza gracias al error y al perfeccionamiento, no a afirmaciones axiomáticas o dogmas de fe. Es decir, lo que era válido para la ciencia hace mil años, no es correcto ahora o, no es tan completo como ahora. Es decir, la ciencia va perfeccionándose con el tiempo. En ocasiones se desdice completamente, en otros momentos, va progresando, añadiendo conocimiento y modificando sus teorías, pero no es algo estanco. La fe, sin embargo, depende de lo dicho, de una tradición dogmática, una revelación progresiva que no puede sostenerse sin lo dicho en otro tiempo. La verdad de Dios es inmutable. El caso es que esta diferenciación de parcelas epistémicas no se ha tenido en cuenta y se han tenido unos prejuicios hacia lo religioso por falta de conocimiento o por estereotipos que no hace justicia a este campo del saber.

El caso es que no podemos reducir al ser humano a lo meramente dado, a lo medible, calculable o representacional. En el ser humano hay algo que se presenta misterioso, más allá del conocimiento científico y su vulnerabilidad es una prueba fehaciente de ello.

2. Comentario personal y justificación

Considero que este artículo resulta fundamental para plantear la cuestión de un absoluto en nuestro tiempo. Aborda una de las problemáticas clásicas del conocimiento humano: la relación entre fe y ciencia. Diría que, más que dos campos del saber humano, son dos dimensiones ontológicas de nuestro ser. El ser humano es un ser científico. Observamos, medimos, calculamos, predecimos, manipulamos nuestro entorno, etc. Esto es genial y se vincula con la técnica, nuestra forma de ver el mundo, relacionarnos con él y estar en él, así como la manera de relacionarnos unos con otros. Ahora bien, no es lo único en lo humano. Hay una serie de destellos que deslumbran al humano, ya sea en situaciones límite, en la contemplación, la imaginación, el ámbito emocional, esa necesidad irremediable de buscarle sentido a todo, etc. Todo esto escapa al ámbito de la ciencia y aquí entra esa dimensión espiritual de nuestra ontología. Lo intangible, inmaterial, que desborda la razón, pero que no por ello es inaccesible por completo.

A razón de esto, concuerdo absolutamente con el texto en que la ciencia no puede demostrar la existencia de Dios, de un más allá, ni siquiera de la trascendencia. Es más, es muy probable que nunca pueda explicarla. Ahora bien, también discrepo en el afán de señalar el carácter dogmático de la religión y contraponerlo a la naturaleza cambiante de la ciencia. Pienso que ambos terrenos son mudables. Es cierto que no cambian de la misma forma, faltaría más, estamos hablando en categorías distintas. Pero sí es cierto que la fe es mudable, la religión es cambiante. El propio concepto de Dios, como absoluto, infinito, por definición denota cambio, movimiento. Esto resulta claro si lo consideramos en relación a nuestro conocimiento. El ser humano va conociendo cada vez más de Dios y conforme va conociendo más se da cuenta que su conocimiento es parcial, muy limitado. En este sentido, va cambiando nuestra imagen de Dios, es mudable porque un mayor conocimiento genera una comprensión más completa. El caso es que siempre será incompleta por la magnitud del ser de Dios.

Pero no solo es en relación a Dios. Si prestamos atención a la religión, vemos que también es algo cambiante a lo largo de la historia. El cristianismo del primer siglo no es

el mismo que el de ahora y sería un disparate intentar que así fuese. De forma similar, la religión es algo que se hace a imagen y semejanza a aquel lugar donde se pretende establecer. No será lo mismo el cristianismo aquí que en Senegal. Su propio concepto de pecado, del mal, del bien, etc. tendrá unos matices diferentes. Esto es algo que el mismo Pablo ya lo dejaba claro cuando decía que a los judíos se hacía como judío, a los griegos como griegos, etc. En otras palabras, la religión no confronta directamente con la cultura y se impone de forma taxativa, sino que es flexible con esta.

Bibliografía

Navajas, Á. (2025, noviembre 15). La ciencia nunca nos servirá para demostrar la existencia de Dios. *El Debate*. https://www.eldebate.com/religion/20251115/ciencia-nunca-servira-demostrar-existencia-dios_355489.html.

Bocanegra, R. (2026, febrero 13). Más ateísmo y nuevas espiritualidades comen terreno a la hegemonía del catolicismo en España. *Público*. <https://www.publico.es/politica/ateismo-nuevas-espiritualidades-comen-terreno-hegemonia-catolicismo-espana.html>.